

Damian Czupryński¹²⁴

RYNEK PIENIĘŻNY¹²⁵

Wstęp

Rynek pieniężny jest jednym z segmentów rynku finansowego, charakteryzującym się okresem zapadalności nie dłuższym niż jeden rok. Na rynku finansowym prowadzone są transakcje kupna-sprzedaży krótkoterminowych instrumentów finansowych między podmiotami wchodzącymi w skład rynku pieniężnego. Podmioty te mogą w ten sposób lokować swoje nadwyżki finansowe lub pozyskiwać kapitał.

Omawiany sektor spełnia nie tylko rolę w ujęciu przestrzennym miejsca, gdzie można dokonywać transakcji płynnych instrumentów finansowych, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym można sterować narzędziami polityki monetarnej w celu oddziaływania na koniunkturę gospodarczą oraz duże agregaty makroekonomiczne.

Istota rynku pieniężnego

Rynek pieniężny przejawia się transakcjami o okresie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, w związku z czym omawiany rynek charakteryzuje się wysoką płynnością pieniądza oraz niskimi wahaniami cen instrumentów. Ze względu na te czynniki można również stwierdzić, że na tym rynku praktycznie nie występuje zjawisko spekulacji ze względu na niski stopień ryzyka.

¹²⁴ Autorem tekstu jest student III roku Studiów Licencjackich Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Wydział Ekonomii i Zarządzania.

¹²⁵ Praca napisana pod kierunkiem dr. n. ekon. Andrzeja Baranowskiego.

Rolą opisywanego sektora jest zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności pieniądza, a więc kreowanie podaży pieniądza w gospodarce i odpowiedni jego strumień. Umożliwia więc prowadzenie polityki monetarnej banku centralnego m.in. poprzez ilość pieniądza, ale także poprzez cenę pieniądza tj. możliwość ustalania stóp procentowych w krótkim i średnim okresie, dla uzyskania celu inflacyjnego. Rynek pieniężny pozwala ponadto pozyskać źródła finansowania dla banków komercyjnych, w celu prowadzenia akcji kredytowej, poprzez prowadzenie przez Narodowy Bank Polski transakcji w ramach operacji otwartego rynku, ale także w ujęciu przestrzennym jest miejscem, gdzie podmioty posiadające nadwyżki finansowe, oferują je podmiotom zgłaszającym na nie popyt w ramach różnych instrumentów finansowych, takich jak: papiery wartościowe czy zasoby pieniężne.

Podmiotami będącymi uczestnikami przedstawianego rynku są: banki komercyjne, bank centralny, państwo, samorządy terytorialne, instytucje ubezpieczeniowe i emerytalne, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.

Charakteryzowany sektor finansowy umożliwia więc nie tylko obrót krótkoterminowymi instrumentami finansowymi, ale także możliwość prowadzenia przez Narodowy Bank Polski polityki pieniężnej, w celu uzyskania celu monetarnego. Spełnia więc on zasadniczą rolę w ramach funkcjonowania rynków finansowych.

Funkcje rynku pieniężnego

Rynek pieniężny w kontekście polityki monetarnej pozwala bankowi centralnemu na racjonalne gospodarowanie pieniądzem w gospodarce tak, aby osiągnąć wyznaczony cel monetarny. Przede wszystkim w ramach niniejszego rynku, bank centralny może wyrównać niedobory lub nadwyżki płynności banków oraz zarządzać podażą pieniądza, w taki sposób, aby baza monetarna odpowiadała ilości pieniądza wypracowanej w gospodarce, w postaci wartości dodanej.

Bank centralny prowadząc politykę pieniężną określa razem z Radą Polityki Pieniężnej wysokość stóp procentowych, wyznaczając tym samym koszt pozyskania pieniądza. Ma to priorytetowe znaczenie, ponieważ narzędzie to pozwala oddziaływać bezpośrednio na stopę inflacji, ze względu na swój charakter wywołuje natychmiastowe reakcje na rynku pieniężnym, oddziałując tym samym na inflację w krótkim i średnim okresie. W przypadku trendu wzrostu stopy inflacji bank centralny powinien

podnieść nominalne stopy procentowe w celu podniesienia kosztu pozyskania pieniądza, co skutkuje zwiększeniem akcji depozytowej oraz zmniejszeniem akcji kredytowej na rynku pieniężnym. Ma to na celu zachowanie tzw. celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 p.p. z możliwością tzw. odchylenia o 1 p.p. Bank centralny oprócz określania ceny pozyskania pieniądza, korzysta również z narzędzi kontroli podaży pieniądza na rynku pieniężnym. W tym celu ustala m.in. stopę rezerw obowiązkowych, która określa utrzymywanie minimalnych rezerw gotówkowych przez banki komercyjne. Im wyższa stopa rezerw obowiązkowych, tym bardziej restrykcyjna polityka pieniężna banku centralnego.

Kolejnym narzędziem możliwym do wykorzystania przez bank centralny jest stopa dyskontowa, polegająca na udzielaniu przez bank centralny bankom komercyjnym pożyczek oprocentowanych powyżej rynkowych przeciętnych stóp procentowych. Ustalenie stopy dyskontowej na tzw. karnym poziomie powoduje zacieśnienie rezerw gotówkowych przez banki komercyjne, w celu utrzymania płynności finansowej. Narodowy Bank Polski w celu dalszego kształtowania podaży pieniądza realizuje operacje otwartego rynku.

Narzędzie to polega na transakcjach między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi, w oparciu o kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w formie bonów pieniężnych o krótkoterminowym okresie zapadalności, w celu wpłynięcia na wielkość bazy monetarnej. Jest to obecnie najważniejszy instrument, który oddziałuje na podaż pieniądza. Wyróżniamy dwa typy operacji otwartego rynku: Repo oraz Reverse Repo. Pierwszy typ polega na zwiększeniu płynności, natomiast drugi typ na spadku płynności systemu bankowego. Bank centralny w zależności od przyjętej polityki pieniężnej w danym okresie, może prowadzić politykę ekspansywną lub restrykcyjną posługując się niniejszymi typami operacji otwartego rynku. Dzięki tym narzędziom bank centralny może w sposób konstruktywny wpływać na sytuację gospodarczą kraju.

Przedstawiany sektor pozwala więc regulować płynność finansową banków. W przypadku obniżonej płynności banki komercyjne mogą ściągać pożyczki, a w przypadku nadmiaru płynności dystrybuować pieniądź. Odbywa się to poprzez takie instrumenty jak: lokaty czy pożyczki w ujęciu rynku międzybankowego. Poprzez niniejsze transakcje na rynku międzybankowym określana jest rynkowa cena pieniądza, czyli m.in. wskaźnik WIBOR. Banki składają ofertę za jaką cenę, czyli oprocentowanie, są skłonne pożyczać pieniądze innym bankom. Koszt pozyskania pieniądza jest wyznaczany w ujęciu jednego, trzech, sześciu lub dwunastu

miesiący. Wskaźnik ten wykorzystywany jest do oprocentowania kredytów, np. hipotecznych. Wyznaczanie rynkowej ceny pieniądza pomaga w określeniu bieżącej sytuacji gospodarczej państwa.

W ujęciu przestrzennym rynek pieniężny jest miejscem, gdzie różne podmioty, takie jak: banki, duże przedsiębiorstwa, instytucje ubezpieczeniowe i emerytalne oraz osoby fizyczne mogą w swobodny sposób lokować swoje środki finansowe. Instrumenty pieniężne w tym kontekście umożliwiają jednym stronom pozyskanie kapitału, natomiast drugim stronom możliwość lokowania nadwyżek zasobów finansowych, w celu inwestowania w instrumenty o dużym stopniu bezpieczeństwa i jednocześnie relatywnie krótkim okresie zapadalności.

Opisywany rynek pełni wiele obszernych funkcji, pozwala nie tylko na lokowanie i pozyskanie kapitału, ale także na wpływanie i ocenianie sytuacji gospodarczej państwa. W związku z tym rynek ten ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu rynków finansowych ogółem, ponieważ jest on odpowiedzialny za obraz pozostałych rynków i kreuje ich funkcjonowanie, ponieważ wpływa na koniunkturę gospodarczą kraju.

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrument finansowy to inaczej kontrakt finansowy polegający na transakcji pomiędzy dwoma stronami określający jednoznacznie ich zależność finansową. U jednej ze stron powstają aktywa finansowe, natomiast u drugiej zobowiązania finansowe. Transakcje na rynku pieniężnym cechują się okresem zapadalności do jednego roku, przez co charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa i płynnością.

Jednym z instrumentów przedstawianego rynku są bony skarbowe. Są one emitowane w drodze przetargu przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem organizacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Ich zapadalność wynosi od 1 dnia do 52 tygodni, a wartość jednego bonu w ujęciu nominalnym wynosi 10 000 zł. Charakteryzują się oczekiwaną stopą zwrotu wyższą niż w przypadku lokat bankowych, wysokim stopniem płynności oraz bezpieczeństwa, ponieważ bony skarbowe mają gwarancję Skarbu Państwa, a więc nie występuje ryzyko niewypłacalności emitenta. Ze względu na te cechy są szczególnie doceniane przez inwestorów. Można je nabyć na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Rynek pierwotny zarezerwowany jest wyłącznie dla podmiotów pełniących funkcję dealera skarbowych papierów wartościowych. Bony skarbowe emitowane są

w celu subsydiowania wydatków publicznych oraz na pokrywanie deficytu budżetowego.

Instrumentem finansowym emitowanym przez Narodowy Bank Polski są bony pieniężne. Są one również krótkoterminowym papierem wartościowym, najczęściej emitowanym o okresie zapadalności 7 lub 28 dni. Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 zł. Są one narzędziem interwencyjnym banku centralnego do kształtowania podaży pieniądza w ramach operacji otwartego rynku. Regulują więc płynność banków komercyjnych, wpływając na ich akcję depozytowo-kredytową. Ze względu na ten charakter na rynku pierwotnym mogą je nabyć jedynie podmioty sprawujące funkcje Dealerów Rynku Pieniężnego, w skład którego wchodzi m.in. banki komercyjne. Pozostałe podmioty mogą je nabyć na rynku wtórnym.

Bank centralny w ramach operacji Repo otwartego rynku zwiększa płynność sektora bankowego, powodując zwiększenie akcji kredytowych banków komercyjnych, natomiast w ramach operacji Reverse Repo otwartego rynku zmniejsza płynność sektora bankowego, powodując analogicznie zmniejszenie akcji kredytowych banków komercyjnych. Do prowadzenia operacji otwartego rynku niezbędna jest stopa dyskontowa oraz redyskontowa weksli, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej na czele z szefem Narodowego Banku Polskiego. W zależności od zamierzonych oczekiwań są one ustalane w różnej wysokości kombinacji, w przypadku zamierzonego spowolnienia koniunktury gospodarczej stopa redyskontowa weksli powinna być wyższa niż stopa dyskontowa weksli, natomiast w przypadku zamierzonego ożywienia koniunktury gospodarczej stopa redyskontowa weksli powinna być niższa niż stopa dyskontowa. Zarządzanie podażą pieniądza polega więc na ustalaniu kosztu pozyskania pieniądza, powodując oddziaływanie na płynność finansową banków.

Bank centralny emitując bony pieniężne, powoduje pozyskanie pieniędzy od banków komercyjnych, które następnie zamraża, powodując zmniejszenie podaży pieniądza, natomiast odkupując bony pieniężne, powoduje zwiększenie płynności finansowej banków komercyjnych. Operacje te służą więc do prowadzenia restrykcyjnej bądź ekspansywnej polityki pieniężnej w zależności od przyjętego celu monetarnego i oceny dużych agregatów makroekonomicznych państwa, mających wpływ na podejmowanie decyzji przez bank centralny.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych instrumentów finansowych rynku pieniężnego jest weksel, czyli dłużny papier wartościowy. Jest to

bezwarunkowe zobowiązanie w formie pisemnej do wypłacenia danej osobie lub na okaziciela określonej sumy pieniężnej tzw. sumy wekslowej w pewnym terminie i miejscu określanym jako domicyl. Wierzycielem weksła jest remitent, natomiast dłużnikiem trasant. Wierzytelność weksła można przenosić na inną osobę i jest to tzw. indos, czyli przeniesienie praw wierzytelności. Należy pamiętać, że zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem o charakterze solidarnym. Weksel wyróżnia się wysokim stopniem płynności, ponieważ można go zdyskontować przed terminem jego zapadalności, a bezwarunkowe zobowiązanie trasanta powoduje, że są to względnie bezpieczne transakcje. Instrument ten umożliwia zawieranie kredytu wekslowego, czyli zawieranie zobowiązania w przypadku bieżącego braku możliwości finansowania, a także zapewnia możliwość regulowania zawartych transakcji. Weksel ma także charakter gwarancyjny, gdyż jest on zabezpieczony bezwarunkowym zobowiązaniem trasanta, który może być wystawiony również w formie *in blanco*.

Transakcje można również rozliczać za pomocą czeku, który jest pisemnym poleceniem przelania określonych środków pieniężnych wyznaczonemu wierzycielowi. Wystawcą czeku jest dłużnik, natomiast wierzyciel realizuje niniejszy czek deponując go w banku dłużnika. Czek spełnia zatem funkcję płatniczą, ponieważ jego prawa można przenieść na inną osobę, natomiast nie spełnia on funkcji kredytowej. Emitent czeku zobligowany jest także wystawić polecenie zapłaty, które jest rezerwacją środków pieniężnych na jego rachunku, w celu pokrycia czeku. Niedopuszczalne jest wystawianie czeku na większą wartość niż znajduje się na rachunku bankowym dłużnika.

Przedsiębiorstwa są uprawnione do emitowania krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych w formie bonów pieniężnych. Przedsiębiorstwa emitują niniejsze bony w celu pozyskania źródeł finansowania dla prowadzonej działalności, deklarując późniejszy ich wykup wraz z należnymi odsetkami w określonym terminie. Podmiotem pośredniczącym w emisji tych transakcji są banki poświadczające ich gwarancję, co sprawia, że w kontekście bezpieczeństwa są one atrakcyjną formą inwestowania.

Kolejnym instrumentem finansowym na przedstawianym rynku są certyfikaty depozytowe, emitowane przez banki komercyjne w celu pozyskania środków finansowych. Jest to papier wartościowy polegający na pisemnym poświadczeniu przyjęcia środków finansowych przez bank, następnie po upływie terminu zapadalności bank zwraca środki pieniężne wraz z należnymi za ten czas odsetkami. Należy tu podkreślić, że certyfikaty depozytowe wystawianie są na okaziciela i można nimi

dowolnie obracać na rynku wtórnym, co powoduje, że wierzyciel w każdej chwili może upłynnić niniejszy instrument finansowy wraz z należnymi mu odsetkami. Certyfikat depozytowy nie może zostać wycofany przed ustalonym terminem, a oprocentowanie niniejszego instrumentu zazwyczaj jest większe niż w przypadku bonów skarbowych.

W obrocie międzybankowym istnieje instrument określany jako depozyty międzybankowe. Są one niczym innym jak wzajemną pożyczką środków finansowych przez banki komercyjne. Służą one jako instrument do regulowania płynnością finansową w bankach, umożliwia to prowadzenie m.in. akcji kredytowej. W przypadku niedoboru płynności banki zaciągają pożyczki, natomiast w przypadku nadmiaru płynności pożyczają innym bankom. Ze względu na brak zabezpieczenia niniejszych operacji, banki zmuszone są do limitowania transakcji między sobą, natomiast minimalna jedna transakcja wynosi 1 milion złotych. Poprzez takie transakcje możliwe jest ustalenie rynkowej ceny pieniądza, czyli rynkowego oprocentowania, który wyrażony jest we wskaźniku WIBOR.

Wskaźnik ten wykorzystywany jest w przypadku udzielania przez banki komercyjne kredytów, np. kredytów hipotecznych. Wskaźnik WIBOR w zależności od okresu obowiązywania przyjmuje różne wartości procentowe, co świadczy o tym, że występuje aspekt spekulacji co do przyszłej ceny pieniądza w czasie. W tym wskaźniku określana jest cena pieniądza na okres od jednego do dwunastu miesięcy.

Depozyty bankowe umożliwiają nie tylko możliwość zarządzania płynnością finansową banków, ale także ustalają rynkową cenę pieniądza, która jest jednym z ważniejszych agregatów makroekonomicznych państwa.

Akcepty bankowe są wykorzystywane na rynku pieniężnym w celu zagwarantowania przez bank dla pożyczkobiorcy spłatę pożyczki, oznacza to, że dłużnik zobowiązuje się do uregulowania określonej sumy pieniężnej bankowi wierzyciela. Akcepty bankowe są również przedmiotem rynku wtórego instrumentów finansowych.

Zakończenie

Rynek pieniężny dzięki różnym instrumentom finansowym umożliwia przepływ środków pieniężnych, w taki sposób, aby zachować płynność na rynku finansowym. Podmioty przedstawiające podaż na opisywanym rynku swoje nadwyżki finansowe w postaci środków pieniężnych mogą przeznaczyć na inwestycje w różne instrumenty finansowe z pewną

oczekiwaną stopą zwrotu, a z kolei podmioty zgłaszające popyt poszukują nowych sposobów pozyskania kapitału. W celu pozyskania źródła finansowania lub kapitału emitują niniejsze instrumenty w postaci papierów wartościowych, na skutek czego możliwy jest obrót pieniądza, dzięki czemu zachowana jest równowaga rynkowa. Instrumenty te charakteryzują się możliwością szybkiego upłynnienia i wysokim stopniem bezpieczeństwa, co wyróżnia ten rynek, gdyż wszelkie zachodzące transakcje występują z okresem zapadalności nie dłuższym niż jeden rok. Omawiany sektor umożliwia więc obrót krótkoterminowymi instrumentami finansowymi, co skutkuje swobodnym przepływem kapitału. Poprzez skoncentrowanie podmiotów w ramach niniejszego rynku zachowana jest równowaga rynkowa.

Oprócz obrotu pieniężnego niniejszy rynek umożliwia oddziaływanie stopami procentowymi oraz zarządzanie bazą monetarną dla prowadzenia polityki pieniężnej, która wpływa na koniunkturę gospodarczą, a zatem również na duże agregaty makroekonomiczne. Rynek pieniężny w kontekście polityki monetarnej umożliwia jej realizację, oddziałując przy tym na pozostałe rynki, nie tylko finansowe, ponieważ polityka pieniężna wpływa na stabilność gospodarczą, od której zależą decyzje podejmowane przez uczestników rynków w całej gospodarce.

W ujęciu przestrzennym przedstawiany rynek finansowy jest miejscem bezpiecznego inwestowania i pozyskania kapitału oraz miejscem, w którym zarządza się pieniądzem, co przekłada się na inwestowanie, oszczędzanie i konsumpcję. Gwarantuje on także płynny obrót pieniężny, co pełni nadrzędną rolę w ramach rynków finansowych, ponieważ dzięki zachowaniu płynności pieniężnej możliwe jest dokonywanie transakcji na każdym rynku w gospodarce. Bez płynnego obrotu pieniężnego dokonywanie jakiegokolwiek transakcji byłoby nieefektywne i ograniczałoby ilość zawieranych transakcji.

RYNEK PIENIĘŻNY

Słowa kluczowe: rynek pieniężny, instrumenty finansowe, operacje otwartego rynku, płynność finansowa.

Streszczenie

Rynek pieniężny stanowi koncentrację podmiotów, które dokonują obrotu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi. W ujęciu przestrzennym jest miejscem, w którym podmioty przeznaczają swoje środki pieniężne na inwestowanie w instrumenty finansowe, a także miejscem, gdzie mogą pozyskać źródło kapitału, emitując niniejsze instrumenty. Rynek pieniężny umożliwia także prowadzenie polityki pieniężnej przez bank centralny, poprzez takie narzędzia jak: stopy procentowe, operacje otwartego rynku, stopy rezerw obowiązkowych.

MONEY MARKET

Keywords: money market, financial instrument, open market operations, accounting liquidity.

Abstract

The money market is a place, where entities can invest at financial instruments and source capital. Entities may purchase or issue financial instruments. The money market also enables management monetary policy of central bank. The central bank uses tools like interest rates, open market operations, haircuts.

Bibliografia

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Rudiger R., *Makroekonomia*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
2. Padurek B., *Rachunkowość finansowa*, Wydawnictwo Bożena Padurek, Wrocław 2016.
3. Szczęsny W., *Finanse, Zarys wykładu*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
4. Trzecińska A. (red.), Osiński J. (red.), Sławiński A. (red.), *Rynek finansowy w Polsce*, Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2002.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Źródła

1. Business Insider (2021). Czym jest rynek pieniężny? Pobrano z: <https://businessinsider.com.pl/gielda/rynek-pieniezny-jak-dziala/cg4jvhe> [21.11.2022]
2. Business Insider (2021). Czym są bony pieniężne i bony skarbowe? Pobrano z: <https://businessinsider.com.pl/gospodarka/makroekonomia/bony-pieniezne-a-bony-skarbowe-charakterystyka/vx9ldye> [21.11.2022]
3. Laufer J., Bieś E. (2020). Rynek Pieniężny. Pobrano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_pieni%C4%99%C5%BCny [21.11.2022]
4. Narodowy Bank Polski (2022). O NBP. Pobrano z: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html [21.11.2022]